

**RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO– RECOMENDAÇÕES
ESTRATÉGICAS PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE NA CIDADE DE
MARICÁ**

AUTORES:

LUCIANA GOMES POSTIÇO

FAVIO AKIYOSHI TODA

Produzido a partir da dissertação de Mestrado defendido em 02/09/2022 por LUCIANA GOMES POSTIÇO, orientador FAVIO AKIYOSHI TODA, com o título UM ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADES NA CIDADE DE MARICÁ À LUZ DAS INOVAÇÕES EM TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Propostas apresentadas e literatura concernente

Proposta	Citação indireta e autor
Espalhar as atividades de comércio e serviços que atualmente estão concentradas no Centro do município, gerando um número grande de deslocamentos para essa região Considerar as possibilidades atuais e futuras de mobilidade para o município (criação de novos centros urbanos)	O espraiamento demográfico pode refletir de forma positiva desde que se diminuam as distâncias e se aproximem as funções que articulem todas as classes sociais, promovendo a diversidade de usos e de serviços básicos. Essa aproximação de usos melhora acessibilidade e proporciona equidade social, maximizando benefícios e minimizando os problemas sociais (SILVA, 2018).

<p>Diminuir a saturação da RJ 106, realizando um planejamento viário, com interligação entre os modais e vias mais estruturadas</p>	<p>Maricá apresenta forte dependência das rodovias estaduais que cortam seu território, utilizando-as como meio para realização de viagens intermunicipais, o que provoca superposição das funções viárias e conflitos de fluxos. No Centro e nos loteamentos, as vias foram implantadas em décadas, sem articulação e conectividade, além do excesso de cruzamentos, que aumentam riscos de acidentes e causam a perda de fluidez, impactando na acessibilidade local (IBAM, 2022).</p>
<p>Realizar o planejamento de conexão entre os bairros, de forma a atender à dinâmica do alto crescimento demográfico do município</p>	<p>De acordo com a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, os Planos de Mobilidade Urbana devem tratar da circulação de pessoas e bens e não só dos veículos, priorizando o pedestre e o transporte coletivo, e não apenas o automóvel. Nesse sentido, podem ser priorizadas metas ambientais, além de princípios de acessibilidade universal da cidade, cujo objetivo é tornar as cidades acessíveis, equitativas, democráticas e sustentáveis (BRASIL, 2012).</p>

Proposta	Citação indireta e autor
<p>Melhorar a infraestrutura do sistema de transporte como um todo (instalações de mobiliário urbano, melhoria da segurança em ciclovias, melhoria da iluminação pública em passeios e ciclofaixas)</p>	<p>A análise da concentração urbana e da densidade de ocupação do solo é um ponto-chave intrínseco à mobilidade. Sobre o planejamento urbano, é possível alcançar um novo modelo de mobilidade que atenda às necessidades de todos os cidadãos, a partir da adoção de formas de deslocamentos mais saudáveis (HERCE, 2009).</p>
<p>Reduzir a dependência do uso do carro, causada pela grande extensão territorial do município e pela dificuldade do uso do</p>	<p>Não existem soluções rápidas para um problema tão complexo. Araújo Júnior e Ferreira (2018) afirmam que as soluções são variadas, algumas</p>

transporte público coletivo	mais simples que as outras, mas todas envolvem a realização de um planejamento entre os atores de mobilidade, priorizando os transportes não motorizados e coletivos, de forma participativa e capaz de transformar as opções de deslocamento (ARAÚJO JÚNIOR; FERREIRA, 2018).
Promover a criação de espaços verdes e a consolidação de um sistema de ciclovias, conforme premissas do Desenvolvimento Sustentável	Sob a perspectiva de implementação de uma política de mobilidade sustentável, dois outros aspectos chamaram atenção: a acessibilidade de calçadas e vias de pedestres com a criação de espaços verdes que tornem o trajeto mais atrativo e a consolidação de um sistema de ciclovias que contribua para fomentar o transporte ativo. Ambas ações já estão em andamento, mas podem e devem ser aprimoradas na cidade.
Proposta	Citação indireta e autor
Descrever diretrizes para a elaboração de um plano de recomendações, a partir das necessidades locais e tendo como base o <i>Smart City</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar o transporte público coletivo e os modos compartilhados, em relação aos modos individuais; • Priorizar áreas de convívio para população, através da criação de espaços urbanos integrados aos modais de transporte; • Levar em consideração os motivos citados nas entrevistas com os moradores da região: o uso do automóvel como principal meio de transporte ocorre em função da faixa etária e do hábito já adquirido dos moradores antigos; • Estimular uma mudança comportamental focada em formas sustentáveis de mobilidade, como, por exemplo, o uso da bicicleta como veículo de transporte e de lazer.

	<p>Para tanto, é necessária a ampliação do sistema cicloviário, articulada ao sistema hierarquizado e integrado de transporte, além de ser preciso implementar programas de educação para o trânsito, incluindo tais propostas de mobilidade (REIS <i>et al.</i>, 2020).</p>
--	--

Proposta	Citação indireta e autor
<p>Conscientizar a população (educação) sobre a importância das condições das calçadas e ciclovias, com a valorização do pedestre</p>	<p>Visa-se incorporar uma visão sistêmica para uma proposta de mobilidade urbana que auxilie no desenvolvimento da mobilidade, sob uma visão holística, integrando políticas de planejamento urbano e uso do solo, levando-se em conta a educação e a mobilização da população para o sucesso da prática. Nos locais onde essa educação/consciência já se instaura, verifica-se uma diminuição considerável do uso de automóveis por parte dos residentes, propiciando a melhoria dos espaços urbanos e a integração social (VAN HOLLE <i>et al.</i>, 2014).</p>
<p>Apresentar o conceito de “bairros sem carros”, que já vigora em países europeus, sendo considerado uma opção para bairros residenciais sustentáveis</p>	<p>Como o próprio nome indica, defende-se que as cidades devem estar providas de zonas sem carros. As atuais políticas de mobilidade da maioria das cidades já preveem esses espaços sem carros, sobretudo em centros históricos e/ou comerciais de muitas cidades. Existe uma tendência a uma visão consensual, principalmente nas cidades europeias, que este tipo de locais tem de estar fechados ao trânsito de automóveis. Outras medidas podem ser consideradas intermédias do conceito <i>car-free</i>, tais como as home zones, zonas 30, zonas e coexistência ou medidas de moderação de</p>

	<p>tráfego. Sob esse viés, cria-se uma oportunidade para reavaliar as ideias vigentes sobre planejamento urbano (BORGES, 2014).</p>
--	---